

DIFUSIÓN DE PROYECTO FOODRUS: PUBLICACIÓN EN WEB DE CONSORCIO EDER Y ENLACE A ENCUESTA DEL PROYECTO HORIZON2020#FOODRUS PARA IDENTIFICAR BARRERAS CONTRA LA PREVENCIÓN ANTE EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS

<https://www.consorcioeder.es/ayudanos-a-luchar-contra-el-desperdicio-alimentario/>

EDER ▾ QUIENES SOMOS ▾ ESTRATEGIA COMARCAL ▾ PROYECTOS ▾ SERVICIOS ▾ NOTICIAS ▾

Ayúdanos a luchar contra el desperdicio alimentario!!!

Publicado el 17 mayo 2022 en Actualidad

Inicio / Blog / Ayúdanos a luchar contra el desperdicio alimentario!!!

¿Formas parte de la cadena de valor agroalimentario? ¿Te gustaría compartir con nosotros tus aportaciones para la lucha contra el desperdicio alimentario?

Participa en nuestra encuesta del proyecto Horizon2020 #FOODRUS para identificar barreras contra la prevención ante el desperdicio de alimentos.

Esta encuesta trabaja en la identificación de barreras legales, económicas, técnicas y del sistema para la prevención de pérdidas de alimentos (FL) y desperdicio de alimentos (FW) y tiene como objetivo involucrar a los agentes de la cadena de valor agroalimentario en la identificación del factor limitante más común que produce FL y FW en toda Europa. Se hace evaluando las barreras en múltiples niveles, analizando los factores legales y económicos, así como las limitaciones técnicas, de comportamiento y del sistema más amplio.

Los resultados de la encuesta estarán disponibles en nuestro sitio web www.foodrus.eu. Se utilizarán para evaluar los factores limitantes comunes en las etapas de la cadena de valor y para formular recomendaciones para que los responsables políticos nacionales y de la UE resuelvan estas barreras.

Participa a través de esta encuesta: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/L-E-BARRIERS_FOODRUS_survey-FINAL

Esta encuesta ha sido preparada por ACR+, socio del proyecto FOODRUS. Agradecemos su participación en esta encuesta y su voluntad de contribuir a la identificación de las barreras compartidas y las soluciones más necesarias.

Más info <https://www.foodrus.eu/>

ACTUALIDAD, CONSORCIO EDER
FOODRUS

Buscar ...

BUSCAR

Popular

- AYUDAS LEADER
- CASA DEL RELOJ
- COOPERACIÓN
- COVID-19
- COWORKING
- DESARROLLO DE LA RIBERA DE NAVARRA
- DISFRUTA DE LA RIBERA
- ECONOMÍA CIRCULAR
- EQUIP LEADER
- EFICIENCIA ENERGÉTICA
- EMPLEO
- EMPRENIMIENTO
- EMPRESA RURAL RESPONSABLE 2013
- EMPRESAS
- ENOTURISMO
- ENTREVISTA HOY POR HOY ECI
- ENTREVISTAS
- ESTRATEGIA COMARCAL
- ESTRATEGIAS 2.014-2.020
- EVENTO
- FEDIA
- GASTRONOMÍA EN LA RIBERA
- INTERNACIONALIZACIÓN
- JORNADAS
- LO QUE VIENE
- MOVER RIBERA
- MOVILIDAD
- NAVARRA CIRCULAR
- NAVARRA EMPRENDE